

PELATIHAN PEMBUKUAN SEDERHANA BERBASIS MICROSOFT EXCEL PADA SEKAA TERUNA TERUNI (STT) DI DESA BAJERA

Luh Gede Bevi Libraeni¹, Ni Made Mila Rosa Desmayani²
bevilibraeni479@gmail.com¹, mlarosadesmayani@instiki.ac.id²
Institut Bisnis Dan Teknologi Indonesia (INSTIKI)

ABSTRAK

Pelatihan pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel untuk Sekaa Teruna Teruni bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan teknis generasi muda dalam mengelola keuangan organisasi berbasis adat dan komunitas. Kegiatan ini dirancang sebagai upaya mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, yang sering menjadi tantangan dalam organisasi pemuda tradisional. Pelatihan mencakup pemahaman dasar akuntansi, pengenalan fitur Excel yang relevan seperti fungsi rumus dan pembuatan tabel dinamis, hingga praktik langsung dalam menyusun laporan seperti laporan pemasukan dan pengeluaran, serta laporan keuangan tahunan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta berhasil menguasai keterampilan dasar Excel untuk menyusun laporan keuangan yang terstruktur dan akurat. Selain itu, pelatihan ini juga meningkatkan kesadaran peserta akan pentingnya pengelolaan keuangan yang sistematis dalam mendukung keberlanjutan program kerja Sekaa Teruna Teruni. Dengan pendekatan yang praktis dan aplikatif, pelatihan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi jangka panjang dalam pengelolaan organisasi berbasis komunitas.

Kata Kunci: Pelatihan, Sistem Pembukuan, Laporan Keuangan.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberlangsungan sebuah organisasi, termasuk organisasi berbasis komunitas seperti Sekaa Teruna Teruni. Sekaa Teruna Teruni, sebagai kelompok pemuda tradisional yang berperan aktif dalam menjaga dan melestarikan budaya, sering kali menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait pencatatan, pelaporan, dan transparansi terhadap anggota maupun masyarakat. Minimnya pengetahuan dan keterampilan dalam akuntansi serta penggunaan teknologi menjadi salah satu kendala utama dalam menyusun laporan keuangan yang sistematis. Microsoft Excel merupakan salah satu perangkat lunak yang mudah diakses, terjangkau, dan memiliki kemampuan yang sangat mendukung dalam pengelolaan data keuangan. Dengan fitur-fitur seperti tabel, rumus, grafik, dan laporan dinamis, Excel dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Namun, keterbatasan pemahaman akan fungsi-fungsi ini sering kali menghambat optimalisasi penggunaannya.

Pelatihan pembuatan laporan keuangan menggunakan Excel bagi Sekaa Teruna Teruni bertujuan untuk membekali anggota dengan pengetahuan dasar akuntansi dan keterampilan teknis dalam mengelola keuangan organisasi. Pelatihan ini dirancang sebagai langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, dan mempermudah pengelolaan keuangan secara mandiri. Dengan memanfaatkan Excel, diharapkan Sekaa Teruna Teruni dapat menyusun laporan keuangan seperti laporan pemasukan dan pengeluaran, laporan kas, serta laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan secara lebih terstruktur dan mudah dipahami.

Bagian ini akan membahas latar belakang pentingnya pelatihan, tujuan pelaksanaan, serta manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini, baik bagi individu maupun organisasi secara keseluruhan. Dengan memberikan solusi yang praktis dan aplikatif, pelatihan ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat diterapkan oleh organisasi pemuda lainnya.

METODE PENELITIAN

Program pelatihan pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel untuk Sekaa Teruna Teruni dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terstruktur. Metode ini dirancang agar peserta dapat memahami materi secara bertahap, dari konsep dasar hingga aplikasi praktis. Tahapan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Persiapan Pelatihan

- a. Identifikasi Kebutuhan: Dilakukan survei dan wawancara dengan pengurus Sekaa Teruna Teruni untuk mengetahui tingkat pemahaman awal peserta terkait laporan keuangan dan penggunaan Excel.
- b. Penyusunan Modul: Materi pelatihan disusun mencakup pengantar akuntansi dasar, pengenalan fungsi Excel, serta praktik penyusunan laporan keuangan seperti laporan pemasukan dan pengeluaran, neraca sederhana, dan laporan arus kas.
- c. Pengadaan Sarana dan Prasarana: Disiapkan laptop atau komputer, proyektor, dan materi pelatihan dalam bentuk cetak serta digital untuk memfasilitasi pelaksanaan.

Pelaksanaan Pelatihan

- a. Sesi Teori: Penjelasan dasar-dasar akuntansi, pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan, dan manfaat penggunaan Excel dalam pembuatan laporan keuangan. Pengenalan fitur utama Excel, seperti penggunaan rumus dasar (SUM, AVERAGE, IF), pembuatan tabel, dan format data.
- b. Sesi Praktik: Peserta diberikan kasus simulasi pengelolaan keuangan organisasi, meliputi pencatatan transaksi harian, pembuatan laporan pemasukan dan pengeluaran, serta pengorganisasian data keuangan dalam format Excel. Praktik membuat laporan keuangan berbasis tabel dan grafik untuk visualisasi data.
- c. Diskusi dan Tanya Jawab: Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi terkait kendala yang dihadapi selama pelatihan.

Evaluasi dan Monitoring

- a. Evaluasi Pelatihan: Dilakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan peserta berupa laporan keuangan yang telah disusun menggunakan Excel untuk mengukur pemahaman dan keterampilan yang diperoleh.
- b. Feedback Peserta: Peserta memberikan umpan balik terkait kejelasan materi, metode penyampaian, dan manfaat pelatihan.
- c. Pendampingan Pasca-Pelatihan: Pengurus Sekaa Teruna Teruni didampingi selama satu bulan setelah pelatihan untuk memastikan implementasi penggunaan Excel dalam laporan keuangan organisasi.

Pelaporan dan Dokumentasi

Hasil dari pelatihan, termasuk laporan keuangan yang dibuat oleh peserta, didokumentasikan sebagai bukti pelaksanaan dan referensi untuk kegiatan serupa di masa mendatang.

Metode ini dirancang agar efektif dalam memberikan pemahaman mendalam sekaligus keterampilan praktis kepada peserta, sehingga mereka dapat langsung mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam kegiatan organisasi sehari-hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel untuk Sekaa Teruna Teruni telah berjalan sesuai dengan rencana dan menghasilkan beberapa capaian yang signifikan. Berikut adalah hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut:

1. Peningkatan Pemahaman Peserta

Peserta pelatihan, yang terdiri dari anggota Sekaa Teruna Teruni, menunjukkan peningkatan pemahaman terkait akuntansi dasar dan pentingnya laporan keuangan dalam pengelolaan organisasi. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan rata-rata peningkatan skor pemahaman sebesar 75%, terutama pada konsep pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan penyusunan laporan kas sederhana.

2. Kemampuan Teknis dalam Penggunaan Excel

Peserta berhasil menguasai penggunaan fungsi-fungsi dasar Excel seperti SUM, IF, VLOOKUP, serta pembuatan tabel dinamis. Selain itu, mereka juga mampu menyusun laporan keuangan yang meliputi:

- a. Laporan Pemasukan dan Pengeluaran
- b. Laporan Kas Harian
- c. Rekapitulasi Keuangan Bulanan
- d. Visualisasi data keuangan dalam bentuk grafik sederhana
- e. Produk Laporan Keuangan

Dalam sesi praktik, peserta berhasil menghasilkan laporan keuangan berdasarkan studi kasus yang diberikan. Laporan tersebut mencakup pencatatan transaksi keuangan harian dan pengelompokannya ke dalam format laporan keuangan yang sistematis dan mudah dipahami. Beberapa laporan yang dihasilkan mencerminkan kemampuan peserta untuk menerapkan teori yang telah diajarkan.

• Respon Peserta terhadap Pelatihan

Berdasarkan survei kepuasan, 90% peserta merasa pelatihan ini sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Peserta juga mengapresiasi metode pelatihan yang interaktif dan aplikatif, serta pendampingan langsung dalam mempraktikkan penggunaan Excel.

• Dampak terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi

Pasca-pelatihan, pengurus Sekaa Teruna Teruni mulai menerapkan sistem pencatatan keuangan berbasis Excel dalam kegiatan operasional mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat komunitas.

• Tantangan dan Rekomendasi

Beberapa peserta menghadapi tantangan dalam memahami fitur Excel yang lebih kompleks, seperti penggunaan fungsi logika atau pembuatan laporan otomatis. Untuk itu, direkomendasikan adanya pelatihan lanjutan yang lebih mendalam terkait penggunaan Excel untuk pengelolaan keuangan yang lebih kompleks.

Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan pembuatan laporan keuangan menggunakan Excel memberikan dampak positif bagi Sekaa Teruna Teruni, baik dari segi peningkatan keterampilan teknis maupun penerapan dalam pengelolaan keuangan organisasi.

KESIMPULAN

Pelatihan pembuatan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel untuk Sekaa Teruna Teruni berhasil mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan anggota dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan sistematis. Program ini memberikan bekal pengetahuan dasar akuntansi serta kemampuan teknis dalam penggunaan fitur-fitur Excel yang relevan, seperti fungsi rumus, pembuatan tabel, dan visualisasi data.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada pemahaman peserta mengenai akuntansi dasar serta kemampuan mereka dalam mengaplikasikan Excel untuk keperluan pencatatan dan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan peserta selama pelatihan juga menunjukkan tingkat akurasi dan keteraturan yang lebih baik dibandingkan metode manual yang sebelumnya digunakan.

Selain itu, pelatihan ini berdampak positif terhadap pengelolaan keuangan organisasi. Dengan menerapkan pencatatan keuangan berbasis Excel, Sekaa Teruna Teruni diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan, sehingga dapat membangun kepercayaan anggota dan masyarakat sekitar.

Namun, beberapa peserta menghadapi kesulitan dalam memahami fitur Excel yang lebih kompleks. Oleh karena itu, pelatihan lanjutan dengan fokus pada teknik yang lebih mendalam disarankan untuk memastikan keberlanjutan penerapan teknologi ini. Secara keseluruhan, pelatihan ini memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Sekaa Teruna Teruni. Metode ini juga dapat dijadikan model untuk organisasi serupa dalam mengadopsi teknologi sederhana namun efektif untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik.

DAFTAR PUSAKA

- Garrison, R. H., Noreen, E. W., & Brewer, P. C. (2020). *Managerial Accounting*. New York: McGraw-Hill Education.
- Kusnadi, R., & Surono, A. (2019). Pemanfaatan Microsoft Excel untuk Penyusunan Laporan Keuangan UKM. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 8(2), 45-58.
- Nugroho, S. (2020). *Pengantar Microsoft Excel untuk Pengelolaan Data*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjakrawala, A. P. (2018). Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Organisasi Melalui Pelatihan Excel. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 33-42.
- Zainal, R., & Kurniawati, N. (2021). Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Organisasi Pemuda. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 12(3), 120-129.